

1. A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM EM CONSIDERAÇÃO DE UM IMAGINÁRIO MODERNO NA DINÂMICA CONSTRUTIVA DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA (1945-1975)

Ana Paula Tavares Miranda

Nuthau-UFU, Av. Professora Juvenília dos Santos, 774, Uberlândia, Brasil, tmanapaula@gmail.com

RESUMO

O trabalho objetiva avançar as pesquisas acerca da difusão da arquitetura moderna brasileira para fora dos grandes centros, a fim de considerar seus reflexos ante as características específicas de uma localidade, no caso, a mesorregião mineira do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Busca-se identificar, para além dos protagonistas, outros mecanismos de apropriação que envolvem a inserção de uma nova linguagem projetual em uma cidade periférica. O trabalho exercita uma abordagem que procura demonstrar que essa nova produção se inseriu em um contexto cujo um ideário moderno já vinha sendo formado em diversos âmbitos da história regional, auxiliando na produção de novos valores que se refletiam em novas formas, novos procedimentos técnicos e estreitavam os diálogos do interior com a produção dos grandes centros. Este texto foi construído a partir do segundo capítulo da dissertação de mestrado da autora, intitulada “Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: indícios para a construção de uma cultura arquitetônica (1945-1975)”, cujo tema central foi a difusão da arquitetura moderna na mesorregião mineira do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba; Imaginário Moderno

ABSTRACT

This work aims at progressing the research on the spread of Brazilian modern architecture outside major centers, finding out its consequences on local peculiarities of the Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba mesoregion and also identifying – in addition to its protagonists –, the numerous mechanisms for appropriation of the new projectual language added, which is reflected in the production of new values, new forms and new technical procedures as well as in the dialogues with production from major centers. This work was constructed from the second chapter of the author's dissertation, which is entitled “Modern Architecture in the Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba region: some indications for the development of an architectural culture (1945-1975)”, which the subject-matter was the spread of modern architecture in Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba zone.

Keywords: brasilian modern architecture; brazilian modern architecture spread; preservation; Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

EM CONSIDERAÇÃO DE UM IMAGINÁRIO MODERNO NA DINÂMICA CONSTRUTIVA DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA (1945-1975)

Existe uma série de representações que envolve o processo de inserção da arquitetura moderna brasileira na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Em torno dessas representações, pode-se dizer que há um imaginário que se dissemina na população e é expresso em diversos setores da dinâmica cidadã, seus jornais, suas propagandas, nos anseios da classe dirigente, nas reproduções culturais, e que culminam para os diversos entendimentos acerca da modernidade. Esse é um imaginário construído, sobretudo, através das políticas de modernização do país, dentre as quais, o Triângulo Mineiro protagonizara desde as Bandeiras, adentrando com papel importante nas políticas de interiorização do Brasil.¹ Mas como esse imaginário incide na dinâmica construtiva da região e na difusão da arquitetura moderna pela mesma?

Entendendo que o alastramento da arquitetura moderna se dá meio a processos e condições históricas, tentará se construir nesse trabalho, ainda que brevemente, associações entre fatos históricos da mesorregião e a sua produção moderna, onde o moderno, aqui, terá representações diversas, sobretudo na arquitetura. Partir das características próprias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba para essa discussão é dar destaque, primeiro, à um fenômeno local antes que nacional ou global, tentando assim, traçar um enredo particular, e que, por isso, agregue aos estudos acerca da criação de cidades modernas periféricas. Considera-se não negligenciar alguns desses tipos de “modernização” processados na região, que se manifestam em diferentes níveis da cultura local, reconhecendo que fazem parte de uma discussão maior, que é a do imaginário moderno brasileiro.

Na documentação pesquisada, principalmente em revistas e jornais locais, percebeu-se que esse imaginário, que rodeia o entendimento do “moderno”, estivera vinculado por vezes à ligação da mesorregião com São Paulo, fruto da própria dinâmica econômica do Triângulo Mineiro com a capital paulista; ao papel estratégico da região enquanto rota para o Brasil Central, onde a ideia de progresso mesclava-se com a de modernidade, observadas principalmente as expressões utilizadas na imprensa local; e também à produção em *art déco*, uma arquitetura conhecida popularmente como moderna e que se tornara peça de uma estratégia política, na construção de uma representação, que diz respeito à um ideário vinculado ao que se entendia ser uma “cidade moderna”.

Iniciamos a abordagem dando relevo às manifestações separatistas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, as quais pode-se afirmar serem fruto da própria disputa em que o território se envolveu até pertencer definitivamente ao estado de Minas, em 1816. Esses movimentos emancipacionistas

¹ Ver capítulo 1 da dissertação de mestrado da autora: MIRANDA, Ana Paula Tavares. *Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: indícios para a construção de uma cultura arquitetônica (1945 – 1975)*. 2014. 247p. Dissertação (mestrado) – IAU/USP, São Carlos. 1º. Capítulo. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: elementos de contexto.

existem² desde meados do século XIX e confundem-se com a própria expansão da região, onde influenciaram muitas vezes na sua configuração territorial. O Movimento Separatista Triangulino revela, especialmente, a frágil relação da região com o estado de Minas Gerais, somado ao anseio de uma classe dirigente em estreitar as relações, mais que economicamente, com São Paulo.

*[...] o triangulino não cultiva a mineiridade. Esta região tem sido ponto de apoio estratégico das grandes rotas nacionais Norte/Sul, Leste/Oeste. Deste processo de acumulação gerado pelo permanente convívio, **assimilamos um comportamento cosmopolita, universal.** Somos todos forasteiros, bem vindos e integrados.* - Ex-vereadora Martha de Freitas Pannunzio durante o último movimento separatista, no final dos anos 80. (CORREIO DO TRIÂNGULO, 03.10.87:02 *apud* SOARES, 1995, p.56 – grifo nosso)

As manifestações separatistas do Triângulo Mineiro foram recorrentes e incidiram com força, principalmente ao longo dos anos de 1970, mas foram se tornando cada vez mais um tipo de “moeda de troca” para reivindicações feitas ao próprio estado de Minas, como o rebaixamento de tarifas tributárias.³ (FERNANDES, 2008) Apesar do Movimento Separatista Triangulino tomar um forte impulso a partir da segunda metade da década de 1960 - quando ganhou maior expressão política a nível nacional e estadual - foi no início do século XX, a expressão da crescente condição regional de periferia ligada à São Paulo, onde a instalação da ferrovia⁴ exerceu papel substancial: aproximava o Triângulo da capital paulista da mesma forma em que o afastava do restante de Minas.

Segundo Hidelbrando Pontes, agrônomo, memorialista responsável pela retomada da campanha pela separação do Estado do Triângulo no início do século XX, ao demonstrar a facilidade dos traslados até São Paulo – feito em três dias à época - revelava também que o fácil diálogo nos trâmites com a capital paulista incidia culturalmente no triangulino. E, ainda que, de maneira mais desejosa que real, ia culminando em discursos ao longo desse processo histórico tal qual o de que “assimilamos um comportamento cosmopolita”, isto é, central, paulistano, transitado desde o centro do capital brasileiro para o oeste, onde o trem se transformara no principal mediador.

² As propostas emancipacionistas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão em pauta ainda atualmente.

³ Fernandes (2008) destaca que o Movimento Separatista Triangulino foi representativo de uma indignação de classe, que se sentia lesada fiscalmente pelo estado, e menos um movimento popular, com reivindicações de mudanças sociais. Apesar disso, a questão da “mineiridade” triangulina não é tão apelativa quanto parece. Visto a condição de território de divisa, e às fortes ligações econômicas com seus estados adjacentes, transparece também culturalmente ligações que são por vezes mais próximas à do estado de Goiás e do interior paulista.

⁴ A chegada da ferrovia no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se deu no final do século XIX, com a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.

[...] o Triângulo passava alheio a tudo o que dizia respeito à Minas, dependendo inteiramente de São Paulo. [...] Para se ir, v.g., diretamente de Uberaba a Belo Horizonte, ter-se-ia que fazer o trajeto Uberaba – São Paulo – Barra do Piraí – Belo Horizonte, ou seja, quatro dias. (PONTES, 1978 apud LOURENÇO, 2007, p. 155)

Existia um fluxo cultural tramitando pelas linhas da Mogiana. Existia um imaginário difundido, em que o trem era substancial, principalmente, no que diz respeito aos laços, à assimilação e absorção da cultura paulistana, circulado meio ao fluxo de pessoas, ideias e mercadorias no trajeto da Mogiana dentro do território do Triângulo Mineiro. Nas construções, o ecletismo demonstra uma dessas incidências, do ideário trazido pelo trem para a arquitetura triangulina, anterior e mesmo simultânea à introdução, de fato, da arquitetura moderna em meados da década de 1940. Já no final do século XIX, a arquitetura eclética está presente por toda região, em endereços diversos, sejam institucionais, residenciais e nas fazendas às margens das linhas do trem.

A arquitetura eclética que ia sendo introduzida traz a relação entre a Mogiana, o imigrante e a construção. Muitas dessas pequenas estações de trem foram construídas por imigrantes italianos (como a Estação de Conquista) vindos pelo trânsito São Paulo/Centro Oeste. O imigrante ia se tornando o sangue novo da mão de obra e no gosto de morar das classes abastadas, como continuidade da própria absorção cultural europeia que nos recorreu arquitetonicamente com muita força até a disseminação do ideário moderno brasileiro na busca pela assimilação da cultura nacional.

Em Uberaba, os principais construtores desse estilo são imigrantes italianos. O eclético do imigrante chegara a se tornar exigência na cidade, pelas que ficaram conhecidas como Leis de Fachadas⁵, as quais vieram a modificar o feitio das construções já no fim do século XIX, onde ruas tiveram seus prédios reformados de modo a figurar o eclético em toda fachada que não tivesse ainda um estilo qualquer. Uberaba ia ganhando outro aspecto com as fachadas trabalhadas em relevo pelos imigrantes. A exigência da prática do ecletismo em forma de lei explícita nesse momento o apelo pela mão de obra imigrante, que vinha ocupar o espaço “vago” deixado pela libertação dos escravos, poucos anos antes.

Em texto publicado em um jornal local da cidade, “O ecletismo em Uberaba – uma trajetória de imigrantes”, João Alberto Nabut⁶ já reconhece que há na exigência por fachadas ecléticas um ideal de “modernização”, sustentado sobretudo por um fascínio pela cultura europeia, mas que demonstra também um rompimento com o passado mineiriano e colonial, de aspecto “pobre”, em contraposição aos elementos funcionais que eram introduzidos com o eclético, a importação das

⁵ NABUT, João Alberto. *O ecletismo em Uberaba – uma trajetória de imigrantes*, de João Alberto Nabut. Disponibilizado por: Arquivo Público de Uberaba. s/d.

⁶ Idem

telhas francesas, os complicados desenhos no assoalho e forros de madeiras diversas, a calha escondida pelos lambrequins no beiral da fachada frontal, a novidade do vidro colorido, as aberturas para os jardins laterais, a platibanda, etc.

*Do que não podemos fugir é do **conceito de moderno, funcional e universal** que tem o ecletismo para a sociedade brasileira e uberabense na virada do séc. 19. Esse conceito logo atingiu vereadores e agentes executivos nos primeiros anos da República, mais precisamente em 1893, quando a Lei das Fachadas impõe explicitamente a nova feição das construções, exigindo platibanda em todas as fachadas. E a platibanda é uma das manifestações da nova arquitetura que disfarça a ‘pobreza’ do casario tradicional e colonial de ‘arapuca’ e ‘caixões portugueses’. Esse mesmo casario de irregularidade nos telhados feitos de paus roliços sob telhas de capa e canal, cujas formas são da coxa do escravo, na qual se molda o barro.⁷ (Grifo nosso)*

As construções ligadas à ferrovia, como modelo arquitetônico paulista, e como diálogo com a cultura do imigrante erudito, permeiam as interlocuções entre a cultura de trânsito e passagem do Triângulo, o trem e seu anseio progressista. A arquitetura eclética, vislumbrada a partir dos diálogos com o imigrante, a arquitetura trazida pelos italianos, de certa forma correspondia ao processo histórico e econômico da região, atrelado em sua essência à economia paulista. Era a arquitetura do café a arquitetura eclética das pequenas estações, a arquitetura que representava o ideal cultural regional de aproximar-se também da cultura paulista, e que ocasionou vários episódios do Movimento Separatista Triangulino.

Na visão da elite local, a arquitetura eclética denotava a relação que em grau já existia e que noutro era perseguido, a vontade de integrar-se totalmente à São Paulo, pela arquitetura, pelos costumes eruditos do imigrante, pelo que vinha sobre o símbolo da “modernização” triangulina, os trilhos da Mogiana: “Decididamente não seríamos mais mineiros, e certamente, os ideais separatistas brotaram aí, quando “descobrimos” o mundo, o Brasil e a nós mesmos. Quando nos tornamos ecléticos.”⁸ E a ideia transmitida pela palavra “mundo” é a de centralidade, representada pelo centro do capital econômico, São Paulo. Há nela o imaginário do cosmopolita, que atravessa a fronteira até o interior brasileiro pelas linhas do trem, e que traz consigo um ideal cultural que passa a ser expresso, também, na arquitetura, e que vale na busca de um novo modo de vida.

Na imprensa local, em toda década de 1950, o discurso assimilado pela importância geoestratégia do Triângulo Mineiro é visível em expressões diversas, onde se utiliza do principal escopo desenvolvimentista da região em alusão ao progresso que é perseguido. Na Revista Uberlândia

⁷ Idem

⁸ Idem

Ilustrada⁹, folhetim municipal redatado e editado por Jerônimo Arantes, com vinte e oito números, entre 1935 e 1961, eram expressões tais quais “Uberlândia, porta larga do Brasil Central”, “Cidade chave na rota de Brasília”, “A metrópole Triangulina”, “Ordem e Progresso”, “A encantadora e rica Cidade Jardim”, as chamadas dos textos e reportagens que descreviam ao leitor uberlandense a importância da cidade na estratégia econômica nacional, e a cidade que se pretendia progressista.

A revista utilizou diversas vezes de imagens de edifícios locais em alusão ao progresso que pretendia propagar. Os edifícios escolhidos para estampar capas e reportagens realçavam o centro da cidade, onde a Praça da República¹⁰ se tornara um dos principais símbolos. Uma fotografia de seu jardim abriu o primeiro número da Uberlândia Ilustrada. No entorno da praça, outros edifícios foram escolhidos para figurarem na revista, como o Edifício do Fórum e a Matriz de Santa Terezinha, prédios de grandes proporções que pretendiam conotar a dimensão da cidade. Em decorrência dessa centralidade, esse entorno foi escolhido diversas vezes na seleção das imagens da revista. Era, à época, o centro comercial e financeiro de Uberlândia, onde também localizavam-se as principais lojas, agências bancárias, o primeiro grupo escolar e os cinemas. Lima (2007), em artigo publicado acerca do folhetim, relata que

A seleção das fotos impressas nas capas parece ter obedecido à um critério cuidadosamente observado, qual seja: evidenciar as imagens que melhor representam o ideário progressista tão caro às elites locais. Dessa forma, Arantes tentou contemplar vários aspectos passíveis de monumentalizar a cidade e, por conseguinte, a sua própria revista.
(LIMA, 2007, p. 231)

Como representações do progresso, essas arquiteturas iam se tornando ícones do desenvolvimento da cidade ao passo em que eram monumentalizadas cada vez que apareciam no folhetim. A arquitetura moderna que começa a ser introduzida na cidade em meados dos anos de 1950 também passa a ser publicada nas páginas da revista com semelhante estratégia, onde a palavra “moderno” começa a ser associada, de fato, ao que reconhecemos (a controversas) como arquitetura moderna brasileira. No folhetim, foram destacados os edifícios do Uberlândia Clube, da Sociedade Médica, e os primeiros exemplares da verticalização da cidade, o Edifício Drogasil e o Edifício Tubal Vilela, todos esses, também, primeiros exemplares da arquitetura moderna de Uberlândia. As fotografias desses edifícios - algumas vezes, perspectivas do projeto ao lado de uma fotografia do prédio em fase de construção - eram acompanhadas por legendas que inflavam suas respectivas dimensões, o avanço tecnológico-construtivo e a beleza de suas formas: “O

⁹ Para mais, recomendamos: LIMA, Sandra Cristina Fagundes de. *Uberlândia Ilustrada, 1935 a 1961: a revista e seu editor*. História e Perspectiva (36 - 37): 209 – 246, jan. Dez. 2007.

¹⁰ Que deu lugar à Praça Tubal Vilela, projeto moderno de João Jorge Coury.

suntuoso edifício da Sociedade Médica”¹¹; “Projeto do majestoso Edifício da Sociedade Médica de Uberlândia”¹²; “O rico edifício do Uberlândia Clube”¹³; “O maior arranha-céu do Triângulo Mineiro, que é o monumento Edifício Tubal Vilela”¹⁴, “A maior obra de cimento armado do Triângulo”¹⁵; “À Drogasil, cabe a primazia de ter construído o primeiro ‘arranha-céu’ da cidade, no ano de 1957”¹⁶. Gradativamente, pode-se dizer que a arquitetura moderna ia sendo assimilada pela população citadina como referência de beleza, do avanço econômico da cidade e no entendimento do moderno como uma técnica e forma arquitetônica.

*No centro da cidade elevam-se as construções de maior vulto, como sejam os luxuosos edifícios do Uberlândia Clube, Edifício Finotti e o Edifício da Sociedade Médica, caríssimas construções residenciais de moderna arquitetura, nada influenciando a marcha acelerada no afan de construir-se muito, o preço caríssimo dos materiais e mão-de-obra empregados.*¹⁷

1. Edifício Tubal Vilela, e à sua esquerda, o Edifício Drogasil. Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia.

¹¹ UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 20, dez. 1955. APU.CPJA

¹² UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 16, jun. 1953. APU.CPJA

¹³ UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 20, dez. 1955. APU.CPJA

¹⁴ UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 22, set. 1957. APU.CPJA

¹⁵ Idem

¹⁶ UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 24, Jun. 1958. APU.CPJA

¹⁷ UBERLÂNDIA, porta larga do Brasil Central. Uberlândia Ilustrada. Uberlândia, n.17, out. 1952. APU. CPJA

2. Praça da República, projeto anterior à atual Praça Tubal Vilela, de João Jorge Coury. Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia.

3. "Recorte da Revista Uberlândia Ilustrada, com a imagem do Uberlândia Clube. Fonte: UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 20, dez. 1955. APU.CPJA

Em outra seção da revista, intitulada "Endereços Residenciais", algumas casas das famílias mais abastadas eram apresentadas com fotografias de suas fachadas, onde já se assiste à presença de algumas residências modernas. Nessas imagens, vê-se uma arquitetura com elementos típicos da arquitetura moderna brasileira – elementos vazados dispostos nas fachadas, esguios pilares sustentando uma marquise, a cobertura plana - dentro de uma composição bastante harmônica, como as obras de João Jorge Coury, arquiteto que se fixou em Uberlândia. Sua residência projetada para o Sr. Bolivar Carneiro, delineava, junto à outras residências de variados estilos, o perfil de uma importante via da cidade, a Avenida João Pinheiro¹⁸, cuja redação descreveu como "o centro residencial da cidade, onde se erguem suntuosos palacetes e encantadoras vivendas de fino trato."¹⁹

¹⁸ A avenida João Pinheiro tornou-se uma área nobre de Uberlândia quando passou a configurar, junto às avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto, as quais seguiam até a antiga estação da Mogiana, a parte nova da cidade.

¹⁹ UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 26, dez. 1960. APU. CPJA

Em geral, pode-se prever que a imprensa triangulina teve papel importante na dinâmica construtiva da região. Percebe-se em Uberlândia, que os empresários de comunicação atuantes na década de 1960 são os mesmos que se beneficiavam de atividades da construção civil e da especulação imobiliária. Edson Garcia Nunes, empreendedor, “adepto da modernidade”²⁰, dono da TV Triângulo, primeira emissora a se instalar em Uberlândia, em 1964, destacou-se por construir os primeiros arranha-céus da cidade, com a empresa de empreendimentos imobiliários Cegeb, e através da qual teria negociado também lotes na nova capital federal, Brasília. A emissora foi vendida em 1971 para os empresários Tubal Vilela Siqueira e Silva, Rubens de Freitas e seu irmão Renato de Freitas, políticos e empresários atuantes em outros veículos de comunicação da cidade, como o “Jornal Correio” e “O Triângulo”.

Tanto Renato de Freitas como Tubal Vilela foram prefeitos de Uberlândia. Engenheiro civil pela politécnica do Rio de Janeiro (1949) e advogado pela Faculdade de Direito de Uberlândia (1965), Renato de Freitas fez carreira política além de ter realizado várias obras na cidade. Tubal Vilela teve uma atuação política mais forte e foi empresário em diversas áreas. Em 1952, fundou a Imobiliária Tubal Vilela S/A, e em 1959, criou a Tubal S/A — Hotéis, Comércio e Indústria, empresas atuantes no processo de verticalização da cidade, na década de 1960.

A atuação de empresários do ramo da construção civil na imprensa regional dá indícios de que essa era uma relação permeada por interesses, onde era preciso influenciar e justificar ao leitor algumas ações urbanas. Nesse sentido, não descartamos a hipótese de que esses veículos de comunicação almejavam imprimir um ideal de cidade, apregoados com frases como “A Metrópole Triangulina”, “Ordem e Progresso” e “Cidade Jardim”²¹, representando uma ideia de desenvolvimento e conseguindo legitimar seus empreendimentos urbanos. Há de se considerar, como bem explicita Fernandes (2008), que essa elite empreendedora necessitava

*[...] de um ordenamento social específico e determinado que, mais que traçados de ruas, prédios e avenidas, pretendia **traçar modos de viver, de habitar, de ocupar a cidade, ou seja, os próprios comportamentos necessários para que a cidade se tornasse industrializada e desenvolvida [...]** (FERNANDES, 2008, p.37 – grifo nosso)*

A Uberlândia Ilustrada documentou também, talvez um dos maiores vislumbres da população uberlandense na primeira metade do século XX: a possibilidade de sediar a nova capital federal, antes da reiteração de sua mudança para o Planalto Central com a decisão pela construção de Brasília. Somente em 1948, foi decidido o acordo em que mantinha a linha histórica de

²⁰ Como era conhecido popularmente. Para mais, ver: TEMER, A. C. R. P. *Edson Garcia Nunes e a TV Triângulo em Uberlândia: anotações sobre a história de uma emissora de televisão no interior*. In: Alaic 2006, 2006, São Leopoldo. Alaic 2006. Bogotá: Alaic, 2006.

²¹ Fernandes (2008) aborda o termo “cidade jardim” como correspondente à políticas públicas de limpeza, dentro da ideia de “higienização das cidades modernas”.

implantação da nova capital no Planalto Central. Antes disso, uma linha divergente contestava em favor da construção da nova cidade no Triângulo Mineiro. Na década de 1940, há diversos registros na imprensa regional, descrevendo qualitativamente a região, no afã de ter no território, a sede do governo federal, como compila o trabalho de Guerra (1998):

*[...] Uberlândia, a próspera cidade mineira, seria elevada à categoria de Distrito Federal. Os apologistas da iniciativa encontram argumentos fáceis para a vitória de seu ponto de vista. Geograficamente Uberlândia satisfaz plenamente, está situada no centro do Brasil, em região de conhecida fertilidade, é ligada ao resto do país por rodovias e estradas de ferro. Além disso, **trata-se de uma cidade moderna, suficientemente credenciada pelo alto nível de progresso que alcançou**, a tornar-se a capital da República. Nas condições atuais, bastaria a construção de edifícios públicos e incrementar a edificação de prédios residenciais para as sedes das embaixadas e para abrigar a nova população constituída dos funcionários do Governo Federal [...].*²² (grifo nosso)

O vislumbre documentado por diversos agentes da imprensa, a respeito da possibilidade surgida para a região sediar a nova capital federal, insere-se e fortalece o que pretendemos tratar aqui, a construção de um imaginário popular local. Era difundida a ideia de que estávamos inseridos em uma zona estratégica do país, capaz de estar inscrita em importantes discussões políticas e econômicas a nível nacional, imaginário esse sustentado por textos inflados de um certo ufanismo, onde qualidades eram expostas de forma exagerada e com orgulho excessivo. Esse enredo que atrela a região às ações federais correspondentes a implantação de Brasília não se finda na escolha da construção da nova capital no Planalto Central, em oposição ao Triângulo Mineiro. De meados da década de 1950 para seu fim, a imprensa regional, com destaque para a uberlandense, descreveu diversas vezes a região como “posto avançado de Brasília”, reiterando o papel de território que supriria em grande parte as novas demandas geradas pela construção da nova capital. Nesse momento, difundiu-se pela imprensa local que “Uberlândia representará para Brasília, o que vem representando para São Paulo e Rio atualmente [...]”²³

Não há dúvidas de que, para a aceitação popular e o avanço da produção moderna do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, as dinâmicas que envolveram o deslocamento da capital federal, em fins da década de 1950, e sua popularização, por meio de sua divulgação na comunicação de massa, foram substanciais. A imprensa regional, nos arredores da data de inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, noticiaram dezenas de caravanas que saíram com destino à nova capital para as festividades da inauguração. São encontrados vários anúncios de voos para Brasília, que

²² UBERLÂNDIA ILUSTRADA. Uberlândia, Jul, p. 12, 1946, in: GUERRA, M. E. (1998). *As Praças Modernas de João Jorge Coury no Triângulo Mineiro*. São Carlos, Dissertação (Mestrado), EESC - USP.

²³ UBERLÂNDIA Ilustrada. Uberlândia, n. 24, dez. 1958. APU. CPJA

passavam pelas cidades de Uberaba e Uberlândia, pelas empresas aéreas Real, Convair e Vasp. Dezenas de empresas locais deram as congratulações ao presidente Juscelino Kubitschek pelo feito. Algumas dessas publicações traziam o desenho dos pilares do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Várias centenas de turistas já chegaram a esta cidade para as festividades de instalação da nova capital federal. Os turistas chegam por todas as vias de transportes. Muitas integram as caravanas promovidas por empresas de turismo.²⁴

Dezenas de caravanas de Uberlandenses dirigem-se para Brasília para as imponentes festividades inaugurais da nova capital brasileira. Carros, peruas e outros meios de transporte estão saindo há dias desta cidade com destino a ciclópica capital brasileira localizada no planalto. Calcula-se em quase mil o número de pessoas que daqui estão partindo com destino à Brasília.²⁵

4. Empresa congratula a inauguração de Brasília. Fonte: CORREIO DE UBERLÂNDIA, Uberlândia, 21 Abr. 1960.

²⁴ CORREIO CATÓLICO, Uberaba, 10 Abr. 1960.

²⁵ CORREIO DE UBERLÂNDIA, Uberlândia, 14 Abr. 1960.

“Uberlândia será nome de arranhaceu em Brasília”²⁶, anunciava um jornal local. No mesmo ano de 1960, muitas imobiliárias anunciaram a venda de apartamentos na nova capital, onde a imagem de um prédio moderno ilustrava a propaganda. Dentre as descrições, eram destacadas a beleza e a tecnologia dos sistemas e materiais construtivos, onde, novamente, a palavra “moderno” se mesclava ao entendimento de progresso. Esses anúncios traziam a descrição da composição moderna do projeto: “moderna arquitetura sôbre pilotis”²⁷; “fachadas totalmente de vidro e esquadrias metálicas.”²⁸ Também, as empresas de materiais de construção passam a utilizar imagens de edifícios modernos nas propagandas. A arquitetura moderna brasileira, de fato, já parecia agragar valor ao empreendimento. Na edição de 25 e Junho de 1960 do Jornal Correio de Uberlândia, um anúncio de uma imobiliária trazia a seguinte chamada: *Vá conhecer Brasília como proprietário! A passagem nós lhe damos de graça!*²⁹

5. Anúncio de venda de apartamentos em Brasília. CORREIO DE UBERLÂNDIA, Uberlândia, 25 Jun. 1960.

Ainda no ano de 1960 foi divulgado um vídeo propagandístico apresentando o município de Tupaciguara, na época, sob gestão do prefeito Palmério Araújo Costa. Entre as décadas de 1950 e 1970, Tupaciguara não alcançou mais que cerca de vinte e cinco mil habitantes.³⁰ Com quarenta e três minutos de duração, Tupaciguara é apresentada no vídeo com dezenas de adjetivos, dentre os quais a palavra “moderno” aparece como sinônimo de eficiência, competência, bom gosto, conforto, elegância, beleza, etc. Intitulado “Tupaciguara – terra da mãe de Deus”, existe no vídeo

²⁶ CORREIO DE UBERLÂNDIA, Uberlândia, 9 Out. 1960.

²⁷ CORREIO DE UBERLÂNDIA, Uberlândia, 18 Set. 1960.

²⁸ CORREIO CATÓLICO, Uberaba, 10 Mai. 1960.

²⁹ CORREIO DE UBERLÂNDIA, Uberlândia, 25 Jun. 1960.

³⁰ Para se fazer uma comparação, no ano de 1950, Uberaba já se encontrava com cerca de 60.000 mil habitantes. Tupaciguara, no mesmo ano, tinha cerca de 21.000 habitantes, sendo a sexta maior cidade em população nesse período. Dado de Freitas (1985).

um superdimensionamento da cidade e a construção de uma imagética, isto é, tenta-se exprimir por meio de um conjunto de imagens, previamente e estrategicamente escolhidas, a cidade, ou que se deseja construir ou que se deseja representar.

Dessa forma, não é surpresa que a arquitetura moderna conquiste seu espaço na construção dessa imagética, posto, principalmente que, inaugura-se Brasília nesse mesmo ano e já existe uma imprensa comprometida em transmitir as conotações do progresso. Em “Tupaciguara – terra da mãe de Deus”, são mostradas algumas residências modernas, dentre as quais duas conhecidas como projetos de João Jorge Coury³¹: “mostram o apurado bom gosto dos habitantes de Tupaciguara”. Ainda que poucas dessas residências constituíssem um acervo moderno erudito, percebe-se que possuíam todas componentes que as caracterizavam, dentro do repertório popular, como arquiteturas modernas. Seja algum elemento geometrizarante como os relevos que emolduravam as aberturas da fachada, os pilares esguios que sustentavam a marquise de entrada, alguns em formato de “v”, ou o telhado escondido na platibanda, elementos fartamente difundidos pela “nova arquitetura brasileira”. Na locução: “Tupaciguara já apresenta prédios residenciais de linhas modernas, mostrando o bom gosto de seus habitantes.”

No entanto, no vídeo de Tupaciguara, é a arquitetura *art déco* que sustenta o ideal de “modernidade” transmitido. Após a apresentação das residências, logo no início do documentário, são em *art déco* a grande maioria dos edifícios mostrados, comércios e casas de serviços, em geral. Todavia, o discurso continua o mesmo: edifícios de “bom gosto”, grande “eficiência”, “elegantes”, “bem instalados” e “modernos”.

É vasto o conjunto arquitetônico em *art déco* em toda mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde pode-se suspeitar sua hegemonia na arquitetura popular da primeira metade do século XX. Sem dúvidas, é uma arquitetura que necessita ser investigada, sobretudo porquê convive de forma simultânea aos primeiros exemplares de arquitetura moderna em fins da década de 1940 e durante a década de 1950 na região. Há de se considerar que nesse momento, assim como demonstra o vídeo de Tupaciguara, existem dois tipos de arquitetura, ambos identificados popularmente como “modernos”. Que há uma assimilação em massa dessa arquitetura, que é de fácil produção - em comparação, por exemplo, com o processo construtivo dos estilos clássicos, com grandes ornamentações - e tem suas correspondências com a industrialização. É uma arquitetura que prima por uma composição de linhas e volumes, no uso de diagonais, onde predominam as formas geométricas em toda ornamentação – ou resquícios de uma ornamentação – dentro de um processo construtivo que vai se aproximando de um código formal racionalizante.

³¹ Residência João de Oliveira Prudente, à R. Dr. Raul Carneiro, nº 12, atualmente à R. 13 de Maio, 01.

6. Cine Uberlândia, na Av. Afonso Pena, em Uberlândia.
Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia.

Na formação de uma cultura arquitetônica moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a produção do *art déco* se dá meio um processo que novamente revela uma atitude e uma vontade moderna. Dentro de uma conjuntura regional específica, tal processo mostrou ter indícios semelhantes na arquitetura eclética, nos diálogos com a cultura paulista, no papel de rota estratégia e região abastecedora na construção de Brasília. São atitudes e vontades, sustentadas e infladas pela disseminação de um ideário progressista e “moderno”, cujo papel da imprensa é substancial, permitindo-nos suspeitar que tal imaginário local, fruto do próprio processo histórico peculiar da região, incide na dinâmica construtiva dessas cidades, na produção de uma arquitetura moderna.

De fato, ao olharmos para a produção moderna erudita do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, vemos refletida uma produção que foi possível não somente pelos protagonismos de alguns arquitetos e personalidades políticas a partir desse período, mas, sobretudo, pelo quadro contextual pré existente, onde podemos incluir o imaginário moderno construído tempos antes da introdução, de fato, da nova arquitetura brasileira na mesorregião.

...

Este trabalho foi produzido a partir do segundo capítulo da dissertação de mestrado da autora, intitulada “Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: indícios para a construção de uma cultura arquitetônica (1945 – 1975)”, finalizada em 2014 pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP). O trabalho contou com o auxílio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e com a documentação levantada pelo projeto de pesquisa intitulado “Documentação da Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: História e Preservação”, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo (NUTHAU), da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia (FAUeD-UFU).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, P. (1998). **A Difusão da Arquitetura Moderna em Minas: O Arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia**. São Carlos, Dissertação (Mestrado), EESC - USP.

AZEVEDO, P.; GUERRA, M. E. João Jorge Coury, **Um Moderno no Triângulo**. Projeto, São Paulo, n.º 163, p 78-79, 1993.

BRANDÃO, C. A. (1989). **Triângulo: capital comercial, geopolítica e agroindústria**. Belo Horizonte. Dissertação (Mestrado) – Centro de Planejamento e Desenvolvimento Regional/UFMG.

FERNANDES, O.R. **Uberlândia Impressa: a década de 1960 nas páginas de jornal**. Dissertação (Mestrado) Inhis/UFU, Uberlândia, 2008.

FREIRE, Adriana L. de Almeida. **Os sentidos da difusão da arquitetura moderna brasileira (1945-1970)**. Projeto de pesquisa (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2011.

FREITAS, P.S.R.; SAMPAIO, R.C. (coord). **Sinopse do diagnóstico sócio-econômico do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (1940-1980)**. Uberlândia: UFU, 1985.

GUERRA, M. E. (1998). **As Praças Modernas de João Jorge Coury no Triângulo Mineiro**. São Carlos, Dissertação (Mestrado), EESC - USP.

GUERRA, Maria Eliza A. **Vilas Operadoras de Furnas nas Bacias dos Rios Grande e Paranaíba – da concepção à atualidade**. Tese (Doutorado) IG/UFU, Uberlândia, 2008.

11. LAURENTIZ, L. (1993). Olhando as arquiteturas do cerrado. In: Projeto 163, São Paulo, maio, PP. 75-91.

GUIMARAENS, D.; CAVALCANTI, L. **Arquitetura kitsch: suburbana e rural**. Rio de Janeiro: Paz & Terra,. 1982.

LARA, Fernando Luiz. **The rise of popular modernist architecture in Brasil**. Gainesville: University Press of Florida, 2008.

LIMA, Sandra Cristina Fagundes de. **Uberlândia Ilustrada, 1935 a 1961: a revista e seu editor**. História e Perspectiva (36 - 37): 209 – 246, jan. Dez. 2007.

LOURENÇO, Luís A, B. **Das Fronteiras do Império ao Coração da República: o Território do Triângulo Mineiro na Transição para a Formação Sócio-Espacial Capitalista na Segunda Metade do Século XIX**. 2007. 306p. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Universidade de São Paulo, São Paulo.

MARTINS, C. A. F. (1988). **Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma Investigação sobre a Constituição do Discurso Modernista no Brasil; a Obra de Lúcio Costa**. São Paulo. Dissertação (Mestrado) – FFLCH - USP, 1º. Capítulo. Uma trama recorrente.

_____. O Fixo e o fluxo: arquitetura na fronteira entre o construído e o sócio-cultural. In: Feldman, Sarah; Fernandes, Ana. (Org.). **O urbano e o regional no Brasil contemporâneo**. Salvador: EDUFBA/FEUNESP/ANPUR, 2007, p. 191-204.

_____. (1999). “Há algo de irracional...”. Notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. In: GUERRA, Abílio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**, v.2, São Paulo: Romano Guerra, 2010, p.131-168.

MESQUITA, A.P. ; SILVA, H. Q. **As linhas do tecido urbano. O sistema de transportes e a evolução urbana em Uberlândia-MG.** Uberlândia: Roma, 2006.

MINDLIN, H. (1956). **Arquitetura moderna no Brasil**; prefácio de S. Giedion; organizador da edição brasileira. Lauro Cavalcanti; tradução de Paulo Pedreira. 2.ed. Rio de Janeiro : Aeroplano Editora/IPHAN. 2000. Título original em inglês: Modern architecture in Brasil. New York : Reinhold.

MIRANDA, Ana Paula Tavares. **Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: indícios para a construção de uma cultura arquitetônica (1945 – 1975).** 2014. 247p. Dissertação (mestrado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos.

MIRANDA, Ana Paula Tavares; CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. **Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: a Atuação Dos Grandes Escritórios.** Horizonte Científico (Uberlândia), v. 1, p. 1-30, 2009.

MIRANDA, Ana Paula Tavares; CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. **A Obra de Raphael Hardy Filho em Araxá-MG: As Instalações Industriais da Fertisa.** In: 9º Seminário Docomomo Brasil. Brasília, 2011.

MIRANDA, Ana Paula Tavares. **Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e Produção Nacional pós 1950.** In: Seminário Internacional Brasil - Argentina - México. A circulação das ideias na América Latina: o moderno na arquitetura e urbanismo. Uberlândia: UFU, 2012.

NABUT, João Alberto. **O ecletismo em Uberaba – uma trajetória de imigrantes, de João Alberto Nabut.** Disponibilizado por: Arquivo Público de Uberaba. s/d.

RIBEIRO, Patricia Pimenta Azevedo; LOPES, Cíntia M. Chioca (2001). **Documentação da Produção Arquitetônica do Arquiteto João Jorge Coury em Uberlândia** - Banco de Obras. Uberlândia: FAUeD /UFU, PIBIC/CNPQ, relatório de pesquisa (CD).

RIBEIRO, Patricia Pimenta Azevedo; MORAIS, Greiceana Marques Dias de (2001). **Documentação da Produção Arquitetônica dos arquitetos e engenheiros nas décadas de 40 a 60 em Uberlândia** - Banco de Obras. Uberlândia: FAUeD /UFU, PIBIC/CNPQ, relatório de pesquisa (CD).

RODRIGUES, Orlanda. **Uberlândia Impressa: a década de 1960 nas páginas de jornal.** Dissertação de Mestrado, Uberlândia. Universidade Federal de Uberlândia, 2008.

SOARES, B.R. **Uberlândia: da Cidade Jardim ao Portal do Cerrado – Imagens e Representações no Triângulo Mineiro.** Tese de Doutorado, São Paulo. USP/FFLCH/Departamento de Geografia, 1995.

SOUZA, Eneida Maria de (org.). **Modernidades Tardias.** Belo Horizonte: UFMG, 1968.

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessôa. **Colhendo notícias, plantando imagens – A reconstrução da história da TV Triângulo a partir da memória dos agentes de seu telejornalismo.** São Bernardo do Campo, SP. Dissertação de mestrado. UMEESP.

TEMER, A. C. R. P. . **Edson Garcia Nunes e a TV Triângulo em Uberlândia: anotações sobre a história de uma emissora de televisão no interior.** In: Alaic 2006, 2006, São Leopoldo. Alaic 2006. Bogotá: Alaic, 2006.

Acervos:

NUTHAU - Núcleo de Pesquisa em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia (FAUeD-UFU).

Arquivo Pessoal da Professora Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro.

Arquivo Público Municipal de Uberlândia

Arquivo Público Municipal de Uberaba

CEDHIS - Centro de Documentação e Pesquisa em História da Universidade Federal de Uberlândia.